

РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ФРАГМЕНТАЦИИ ГОРНЫХ ПОРОД В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

© 2026 *Решетников К.И., Ронкин М.В.*

В работе представлена разработка проблемно-ориентированного программного комплекса для оценки фрагментации горных пород в реальном времени на основе нейронной модели YOLOv11 OBB. Для повышения робастности и преодоления дефицита обучающих данных использован конвейер генерации синтетических изображений на базе Stable Diffusion XL Turbo с последующей автоматической разметкой Mask R-CNN и ручной фильтрацией. В работе разработан алгоритм оценки фрагментации на базе модели обнаружения объектов с ориентированными обрамляющими рамками YOLO-OBB. Апробация алгоритма на видеопотоке выгрузки горной массы внутрь приемного бункера показала производительность до 3,21 FPS на CPU (в формате ONNX), что подтверждает применимость решения в реальных условиях горного производства.

Ключевые слова: фрагментация горных пород, синтетические данные, Stable Diffusion, автоматизированный контроль, компьютерное зрение.

Введение. Добыча полезных ископаемых открытым способом в карьере является наиболее распространённым методом разработки месторождений. Процесс разработки является сложным технологическим процессом, включающим множество этапов. Он начинается с последовательного вскрытия месторождения, которое осуществляется с учётом геолого-структурных особенностей месторождения. Горные работы включают бурение скважин, зарядание скважин взрывчатыми веществами, проведение взрывных работ (БВР), экскавацию (погрузку) и транспортировку извлечённой руды с использованием специализированной карьерной техники [1]. Далее горная масса направляется на переработку на горно-обогатительный комбинат (ГОК). На горно-обогатительном комбинате выполняется комплекс технологических операций, направленных на отделение и извлечение полезного минерала из исходной горной массы. На первых этапах осуществляется многоступенчатое дробление и грохочение (сортировка) до требуемого фракционного состава. Затем проводится обогащение с применением физико-химических методов в зависимости от типа полезного ископаемого [2]. На рис.1. показана общая схема добычи полезных ископаемых начиная с карьера до горно-обогатительного комбината [3]. В современном горно-обогатительном производстве качество фрагментации – то есть количественная оценка размеров и распределения фрагментов горной массы после взрывных работ или дробления является одним из ключевых факторов эффективности. Оптимальная фрагментация способствует повышению производительности дробильно-обогатительного оборудования, снижению энергозатрат и износа техники, а также улучшению показателей извлечения ценного компонента на стадии обогащения [4, 5]. Для непрерывного контроля на всех стадиях переработки горной продукции оценка фрагментации может выполняться на следующих этапах. Во-первых, оценка фрагментации в условиях открытого карьера после проведения взрывных работ необходима для: контроля качества взрывных работ, сопоставления фактических результатов взрыва с проектными параметрами БВР; определения оптимального фракционного состава горной массы, обеспечивающего максимальную эффективность

последующего дробления; выявления негабаритных фрагментов, требующих вторичного дробления. Во-вторых, оценка фрагментации при выгрузке горной массы с горных самосвалов в приемных бункер горно-обогатительного предприятия позволяет:

- получить обратную связь от параметров буровзрывных работ. А именно, сопоставить фрагментацию на входе в бункер с паспортами взрывов, таким образом оптимизировать сетку скважин, заряды и инициирование, перераспределяя энергию между взрывом и дроблением (Mine-to-Mill подход) [6].

- использовать системы контроля фрагментации над приёмными бункерами и конвейерами. Это обеспечивает непрерывный мониторинг фрагментации в реальном времени, что повышает качество оперативного управления и позволяет напрямую привязывать экономический эффект к изменениям настроек БВР и дробления.

Рис. 1. Технологическая цепочка добычи и обогащения полезных ископаемых: от карьера до ГОКа

Оценка фрагментации на конвейерных лентах в режиме реального времени позволяет оперативно контролировать гранулометрический состав потока руды, исключая выборочный отбор проб и снижая выборочный сдвиг. Это повышает достоверность данных о реальном распределении размеров фрагментов в потоке конвейера. Кроме того, оценка фрагментации в реальном режиме времени позволяет автоматически корректировать режимы дробления и измельчения (нагрузку на дробилки, подачу на мельницы, настройки АСУ ТП) на основе текущего размера фрагментов, снижая энергопотребление и износ оборудования и повышая стабильность работы горно-обогатительного комплекса [7].

Таким образом, для современного горнодобывающего комплекса оперативное управление технологическими процессами на основе автоматизированных методов анализа фрагментации становится критически важным. Известно, что применение автоматизированных систем оценки качества взрывных работ и фрагментации горных пород приводит к повышению производительности на 10–15%, сокращению аварийности и повреждений оборудования на 20–30%, а также уменьшению перерасхода взрывчатых веществ на 5–10% благодаря оптимизации параметров взрывов [8-10].

Эти показатели демонстрируют высокую значимость внедрения инновационных решений, позволяющих не только повысить экономическую отдачу, но и улучшить безопасность производственных процессов.

Особенно перспективным направлением является интеграция таких систем в рамках концепции Mine-to-Mill – сквозного подхода к оптимизации всего технологического цикла: от параметров буровзрывных работ в карьере до режимов измельчения и обогащения на ГОК. Mine-to-Mill предполагает передачу данных о фрагментации, влажности, прочности и других ключевых характеристиках горной массы в реальном времени на все последующие стадии переработки [6, 7]. Это позволяет динамически корректировать режимы дробления, подачи руды и даже дозировки реагентов на флотацию, обеспечивая максимальное извлечение полезного компонента при минимальных энергозатратах.

Задача оценки фрагментации. В современном горном производстве оценка фрагментации выполняется с помощью методов компьютерного зрения. Общая схема оценки фрагментации горных пород по изображению включает: получение цифрового изображения с предварительной обработкой, сегментацию контуров фрагментов пород на изображении, вычисление параметров фрагментов, масштабирование параметров объектов, получение статистического распределения [4]. Сегодня одним из наиболее популярных способов решения задачи оценки распределения фрагментов горной породы на изображении являются нейронные сети [10]. Подходы на основе нейронных сетей обладают рядом преимуществ: способностью обрабатывать изображения с высокой плотностью фрагментов, устойчивостью к изменениям масштаба и ракурса съёмки, робастностью к вариациям внешних условий – освещённости, времени суток, запылённости, наличию бликов и искажений [11].

В современной научной литературе представлены различные подходы к реализации систем компьютерного зрения, включая методы выделения границ (boundary detection), экземплярную сегментацию (instance segmentation) и алгоритмы обнаружения объектов (object detection) [12, 13]. Среди перечисленных методов наиболее широкое распространение получил подход, основанный на экземплярной сегментации [14, 15]. Однако данный метод характеризуется значительными вычислительными затратами, что ограничивает его применение в реальных условиях. В предыдущей работе авторов было показано, что модели YOLO восьмой версии в режиме обнаружения ориентированных обрамляющих рамок способны решать задачи оценки фрагментации с точностью, сопоставимой с моделями Mask R-CNN, но с гораздо большей скоростью – приблизительно в 10 раз быстрее. Модели типа Foundation Models, например Segment Anything Model (SAM), также позволяют решать задачу оценки фрагментации на изображениях [16, 17]. Однако их применение требует ручной корректировки разметки для исключения лишних сегментов. Кроме того, модель SAM характеризуется значительным количеством параметров, что исключает её применение в режиме реального времени и затрудняет развёртывание на портативных устройствах с ограниченными вычислительными ресурсами.

В последние годы подходы на основе обнаружения объектов с помощью одностадийных детекторов (YOLO, SSD) находят всё большее применение в горном деле благодаря высокой скорости обработки для обработки в реальном времени. Методы, использующие ограничивающие рамки (bounding boxes), позволяют эффективно оценивать количество и пространственное распределение фрагментов. Однако они обладают существенным ограничением: игнорируя форму и ориентацию объектов, такие методы демонстрируют повышенную погрешность при оценке

реальных линейных размеров, особенно для продолговатых или частично перекрывающихся фрагментов. Перспективным направлением исследований является использование детекторов с ориентированными ограничивающими рамками (oriented bounding box), таких как YOLO OBB, RTMDet-OBB. Они позволяют учитывать угол наклона фрагментов и тем самым значительно снизить ошибку оценки линейных размеров – при этом сохраняя высокую производительность и совместимость с edge-устройствами. Такой подход обеспечивает компромисс между точностью геометрического анализа и вычислительной эффективностью, что особенно важно для задач оперативного контроля в рамках концепции Mine-to-Mill. В таблице 1 представлено сравнение современных методов компьютерного зрения для оценки фрагментации по следующим ключевым критериям: вычислительная сложность (GFLOPs), требуемый объём видеопамати (VRAM), способность обрабатывать изображения с широким полем зрения, возможность развёртывания на портативных edge-устройствах. Сравнительный анализ показывает, что методы на основе YOLO с ориентированными ограничивающими рамками обеспечивают оптимальный баланс между качеством оценки фрагментации и вычислительной эффективностью для работы в реальном времени.

Таблица 1. Сравнение подходов компьютерного зрения для решения задачи оценки фрагментации

Метод	Обработка изображений с широким охватом	Качество оценки фрагментации	GFLOPs	Количество VRAM	Запуск на портативных устройствах
Классический алгоритм водораздела (Watershed)	Нет	Низкое	<0.1	<1Гб	Да
Экземплярная сегментации (Mask-RCNN)	Да	Высокое	134 (Mask R CNN+Resnet50)	~4-6Гб	Ограничено
Выделение контуров объектов (Unet)	Да	Высокое	66 (Unet Resnet50)	3-4Гб	Да
Методы обнаружения объектов (YOLO)	Да	Среднее	34 (YOLOv11m) 98 (YOLOv11x)	<3Гб	Да
Методы обнаружения ориентированных ограничивающих рамок (YOLO OBB)	Да	Высокое	36 (YOLOv11m) 102 (YOLOv11x)	<3Гб	Да
Foundation model (SAM)	Да	Высокое	488	8-10Гб	Нет

Другим существенным ограничением применения нейронных сетей в горном деле является недостаток репрезентативных обучающих данных, что усугубляется высокой вариативностью условий: сменой месторождений, сезонными изменениями освещённости и влажности. В результате модели, обученные на данных с одного карьера или в определённый период, часто сталкиваются с дрейфом данных (data drift) при переносе в новые условия – что приводит к снижению точности сегментации/детекции и потере устойчивости оценки фрагментации [18].

Таким образом, современные методы компьютерного зрения демонстрируют высокую точность при решении задачи оценки фрагментации горных пород. Однако их вычислительная сложность зачастую оказывается чрезмерной для применения в режиме реального времени, что ограничивает их использование в системах

мониторинга технологических процессов горного производства. Дополнительную сложность представляет проблема дрейфа данных. Модели, обученные на изображениях с одного карьера, часто теряют точность при переносе на другие карьеры или даже при изменении внешних условий на том же участке, таких как время года, погодные условия или вариации освещения. С другой стороны, современные одностадийные детекторы объектов способны работать в реальном времени, но страдают от недостаточной точности измерений, особенно при оценке геометрических характеристик фрагментов.

В связи с этим основная гипотеза настоящей работы заключается в применение нейронных сетей для обнаружения объектов с использованием ориентированных ограничивающих рамок, дополненное включением синтетических изображений для расширения обучающей выборки. Использование такого подхода позволит повысить устойчивость модели к дрейфу данных и достичь баланса между точностью оценки фрагментации и вычислительной эффективностью, достаточной для работы в реальном времени. Цель данной работы является разработка проблемно-ориентированного программного комплекса, обеспечивающего автоматизированную оценку фрагментации горных пород в режиме реального времени на промышленных объектах с использованием нейросетевой модели обнаружения с ориентированными ограничивающими рамками (YOLOv11 OBB), устойчивой к дрейфу данных за счёт дополнения обучающей выборки синтетическими изображениями.

Разработка проблемно-ориентированного алгоритмического обеспечения. В данной работе предлагается разработка проблемно-ориентированного алгоритмического обеспечения, позволяющего выполнять оценку фрагментации горной массы в режиме реального времени. Для повышения робастности и обобщающей способности нейросетевых моделей предлагается использовать сгенерированные синтетические изображения, расширяющие представительство обучающей выборки за счёт разнообразия геологических, погодных и техногенных условий. Основные ключевые функциональные требования к системе оценки фрагментации горных пород в режиме реального времени следующие:

1. Анализ фрагментации гранулометрического состава горной массы, перемещаемой по конвейерной ленте, в режиме реального времени.
2. Выполняет обнаружение фрагментов горных пород негабаритного размера.
3. Включает возможность визуализации результатов обнаружения негабаритных фрагментов и формирование оповещения во внешние системы.
4. Включает алгоритмы настройки и обучения моделей нейронных сетей для обнаружения фрагментов горных пород на изображении.
5. Включает возможность конвертации форматов разметки для задач сегментации, обнаружения обрамляющих рамок, обнаружения ориентированных обрамляющих рамок.
6. Включает возможность интеграции с промышленными цифровыми системами (MES, SCADA, ERP) – автоматическая отправка данных на сервер.
7. Обеспечивает стойкость к сложным световым условиям, загрязнению, перекрытию и вариабельности ракурса съемки за счет применения робастных алгоритмов нейронных сетей.

С учётом функциональных требований структура проблемно-ориентированного программного комплекса для оценки фрагментации представлена на рис. 2. Программный комплекс реализован по модульной слабосвязанной архитектуре, что

обеспечивает гибкость настройки, масштабируемость и простоту интеграции в существующую инфраструктуру горно-обогатительного предприятия. В его состав входят следующие модули:

- модуль обработки и анализа изображений;
- модуль конвертации разметки;
- модуль генерации синтетических изображений;
- модуль работы с источниками изображений;
- модуль взаимодействия с базой данных;
- модуль взаимодействия с внешними системами;
- пользовательский интерфейс.

Рис. 2. Обобщенная структура программного комплекса

Модуль обработки и анализа изображений. Данный модуль является центральным компонентом программного комплекса и предназначен для автоматической оценки фрагментации горных пород по цифровым изображениям, полученным с промышленных камер или внешних источников данных. Основная функция модуля – обнаружение отдельных фрагментов пород на изображении и последующая количественная оценка их геометрических размеров. Модуль обеспечивает следующие ключевые возможности:

- обучение и интерфейс моделей обнаружения, совместимых с форматом разметки, сформированной модулем конвертации разметки;
- унифицированный программный интерфейс (API) для передачи результатов обработки в модуль графического интерфейса (визуализация детекций, интерактивная коррекция) и в модуль интеграции с внешними системами.

В соответствии с требованиями к обработке в режиме реального времени, реализован алгоритм оценки фрагментации на базе модели обнаружения объектов с ориентированными обрамляющими рамками YOLO-OBV. Блок-схема алгоритма для оценки размера фрагментов на изображении показана рис. 3.

Рис. 3. Блок-схема алгоритма оценки фрагментации на изображении с помощью нейронной сети обнаружения ориентированных обрамляющих рамок YOLO-OBV

Алгоритм включает следующую последовательность действий:

1. Получение входного изображения. Изображение поступает от модуля взаимодействия с камерой или внешнего API.
 2. Предварительная обработка. Изображение нормализуется и преобразовывается до входного разрешения модели нейронной сети.
 3. Выполняется предсказание (inference) с помощью модели. Выход модели содержит набор предсказанных ориентированных обрамляющих рамок с атрибутами: координаты центра (x, y) , ширина w , высота h , угол поворота θ , классовая метка и уровень достоверности (confidence score).
 4. Постобработка предсказаний. Выполняется фильтрация обрамляющих рамок ниже порога достоверности $\text{confidence score} < p_{\min}$. Порог p_{\min} задается в пределах 0,2-0,5.
 5. Применение алгоритма подавления немаксимумов (Non-Maximum Suppression, NMS). Параметр IoU (Intersection over Union) установлен равным 0,5.
 6. Конвертация формата ориентированных обрамляющих рамок. Каждая рамка OBV в формате $[x, y, w, h, \theta]$ преобразуется в набор координат угловых точек $[x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3, x_4, y_4]$.
 7. Метрическая калибровка. На основе известных физических размеров сцены, заданных для конфигурации камеры: (масштаб пиксель/мм, расстояние до ленты) выполняется пересчёт пиксельных координат в физические единицы.
 8. Анализ фрагментации. Для каждого фрагмента вычисляется максимальный размер фрагмента из габаритов ориентированной обрамляющей рамки $s = \max(h, w)$.
- Результат обработки изображения сохраняется в базу данных.

Модуль генерации синтетических данных. Модуль предназначен для расширения обучающей выборки за счет генерации изображений с помощью подхода на основе диффузионной модели. Модуль реализует text-to-image подход на основе диффузионной модели Stable Diffusion XL Turbo, доступной в хранилище моделей Hugging Face [19]. Управляемость генерации синтетических изображений достигается за счет параметризованных текстовых описаний (prompts), каждое из которых кодирует комбинацию следующих признаков: тип горной породы (уголь, гранит, железная руда), дистанция до объекта (10–15 м), тип съёмки (пейзажный/крупный план), освещение и фон (ясное небо, пересечённая местность).

В текущей реализации используется фиксированный набор из десяти текстовых описаний для генерации изображений, представленных в таблице 2.

Таблица 2. Набор текстовых описаний, используемых в модуле генерации синтетических изображений

1	Photograph of a coal pit with numerous rocks located 10-15 meters from the camera, against a clear blue sky (Фотография угольного карьера с многочисленными камнями, расположенной в 10-15 метрах от камеры, на фоне ясного голубого неба)
2	Photograph of a granite quarry with numerous rocks located 10-15 meters from the camera, against a clear blue sky (Фотография гранитного карьера с многочисленными камнями, расположенного в 10-15 метрах от камеры, на фоне ясного голубого неба)
3	Photograph of an iron ore quarry with numerous rocks located 10-15 meters from the camera, against a clear blue sky (Фотография железорудного карьера с многочисленными фрагментами, расположенного в 10-15 метрах от камеры, на фоне ясного голубого неба)
4	A quarry landscape image of a coal pit with large scattered stones located 10-15 meters in front of the photographer (Изображение пейзажа карьера, изображающего угольную яму с крупными разбросанными камнями, расположенную в 10-15 метрах перед фотографом)
5	A quarry landscape image a granite quarry with large scattered stones located 10-15 meters in front of the photographer (Изображение пейзажа карьера гранитный карьер с разбросанными крупными камнями, расположенный в 10-15 метрах перед фотографом)
6	A quarry landscape image of an iron ore quarry with large scattered stones located 10-15 meters in front of the photographer (Пейзажное изображение карьера по добыче железной руды с крупными разбросанными камнями, расположенное в 10-15 метрах перед фотографом)
7	Close-up shot of a coal quarry focusing on various stones located 10-15 meters from the lens, surrounded by rough terrain (Крупный план угольного карьера с фокусировкой на различных камнях, расположенных в 10-15 метрах от объектива, в окружении пересеченной местности)
8	Close-up shot of a granite quarry focusing on various stones located 10-15 meters from the lens, surrounded by rough terrain (Крупный план гранитного карьера с фокусировкой на различных камнях, расположенных в 10-15 метрах от объектива, в окружении пересеченной местности)
9	Close-up shot of an iron ore quarry focusing on various stones located 10-15 meters from the lens, surrounded by rough terrain (Крупный план карьера по добыче железной руды с фокусировкой на различных камнях, расположенных в 10-15 метрах от объектива, на неровной местности)
10	Open pits workplace rock chunks after blasting, large scale, zoom rock, big rocks, located 10-15 meters in front of the photographer (Открытые карьеры с каменными глыбами после взрывных работ, крупный масштаб, масштабирование камня, большие камни, расположенные в 10-15 метрах перед фотографом)

Для генерации используется модель "stabilityai/sdxl-turbo" из библиотеки Hugging Face. Модуль генерации синтетических данных реализует алгоритм получения набора фотореалистичных изображений, представленный в виде блок-схемы на рис. 4. Формируется фиксированный список из 10 текстовых описаний (prompts).

Для выбранного prompts (p) генерируется N изображений с помощью диффузионной модели. После полученные изображения вручную отбираются с целью фильтрации изображений с артефактами и обеспечения визуальной достоверности. Примеры сгенерированных изображений фрагментации горных пород моделью Stable Diffusion XL Turbo представлены на рис. 5. Для отфильтрованных изображений выполняется автоматическая разметка с помощью предобученной модели Mask R-CNN (X-101-32x8d FPN 3x). на наборе фрагментации горных пород. Полученные аннотации объединяются в единый файл в формате COCO. Далее полученный синтетический набор данных объединяется с имеющимся набором данных и выполняется обучение модели.

Рис. 4. Блок-схема алгоритма генерации фотореалистических изображений

Рис. 5. Примеры изображений фрагментации горных пород, сегментированные моделью Stable Diffusion XL Turbo

Модуль конвертации разметки. Модуль предназначен для преобразования аннотаций размеченных данных в форматы, совместимые с архитектурой YOLO, позволяя формировать обучающий набор в форматах: BOX – обнаружение обрамляющих рамок, OBB – обнаружение ориентированных обрамляющих рамок, SEGM – экземплярная сегментация объектов. Модуль конвертации работает со следующими форматами:

- из COCO (Common Objects in Context) в YOLO (BOX) - обрамляющие рамки в формате $[x, y, w, h, \theta]$;
- из COCO в YOLO (OBB) - ориентированные обрамляющие рамки в формате $[x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3, x_4, y_4]$;
- из COCO в YOLO (SEGM) - преобразование полигонов экземплярной сегментации в формат YOLO, при котором каждый объект представляется списком нормализованных координат вершин $[x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_n, y_n]$.

Рассмотрим реализованный алгоритм конвертации из COCO в YOLO (OBB). В рамках стандарта разметки COCO каждый объект сегментации представлен полигональной разметкой в виде плоского списка координат вершин $[x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_n, y_n]$, где $\{x_i, y_i\}$ координаты вершин полигона в пиксельных единицах, отсчитываемых от верхнего левого угла изображения (ось x направлена вправо, ось y вниз), n – количество вершин. Алгоритм нахождения координат ориентированной обрамляющей рамки включает следующие шаги:

1. Определение максимальной хорды. Нахождение координат максимально отстающих точек внутри полигона контура фрагмента породы. Для эффективного вычисления данной пары в реализации используется матричный подход, основанный на векторизованных операциях над массивами координат. Для этого строится матрица попарных разностей координат по осям x и y . На основе этих разностей вычисляется матрица квадратов евклидовых расстояний:

$$D = (\Delta X)^2 + (\Delta Y)^2,$$

где каждый элемент $D[i, j]$ представляет собой квадрат расстояния между i -й и j -й вершинами контура. Среди вершин определяют координаты $A = (x_A, y_A)$ и $B = (x_B, y_B)$, задающие концы максимальной хорды, которая определяет угол наклона для ориентированной обрамляющей рамки. Уравнение прямой, проходящей через них, обозначим как: $Ax + By + C = 0$.

2. Поиск экстремальных точек по нормали от максимальной хорды. Для каждой вершины контура вычисляется её знаковое расстояние до прямой, проходящей через концы максимальной хорды AB . Данное расстояние определяется как длина перпендикуляра, опущенного из текущей точки $P(x, y)$ на прямую AB , с учётом знака, указывающего, по какую сторону от прямой расположена точка. Среди точек каждой полуплоскости выбираются те, у которых модуль расстояния до прямой AB максимален. Положение точек C и D , отмеченных на рис. 6 обозначим как:

$$C = (x_C, y_C); D = (x_D, y_D).$$

Рис. 6. Схема построения ориентированной обрамляющей рамки

3. Определение угла наклона ориентированной обрамляющей рамки. Вычисляется точка пересечения $M = (x_m, y_m)$ прямых AB и CD . Строится вектор $\vec{n} = \vec{MA}$ задающий направление опорной оси. Далее вычисляется угол θ между \vec{n} и горизонтальной осью (вектор $(1,0)$). Угол ориентации ориентированной обрамляющей рамки определяется как:

$$\begin{cases} \alpha = \pi/2 + \theta, \text{ если } y_A < y_m \\ \alpha = \pi/2 - \theta, \text{ иначе.} \end{cases}$$

Построение четырех вершин ориентированной обрамляющей рамки. На основании расстояний h_1 и h_2 от точек C, D до оси AB , а также угла α вычисляются смещения вдоль осей:

$$\begin{aligned} \delta x_1 &= h_1 \cos(\alpha), \\ \delta y_1 &= h_1 \sin(\alpha), \\ \delta x_2 &= h_2 \cos(\alpha), \\ \delta y_2 &= h_2 \sin(\alpha). \end{aligned}$$

Координаты вершин ориентированной обрамляющей рамки вычисляются как:

$$\begin{aligned} \delta x_1 &= h_1 \cos(\alpha), \\ \delta y_1 &= h_1 \sin(\alpha), \\ \delta x_2 &= h_2 \cos(\alpha), \\ \delta y_2 &= h_2 \sin(\alpha). \\ x_1 &= x_A + \delta x_1, \\ y_1 &= y_A - \delta y_1, \\ x_2 &= x_B + \delta x_1, \\ y_2 &= y_B - \delta y_1, \\ x_3 &= x_B - \delta x_2, \\ y_3 &= y_B + \delta y_2, \\ x_4 &= x_A - \delta x_2, \\ y_4 &= y_A + \delta y_2. \end{aligned}$$

Апробация программного обеспечения. Апробация программного комплекса выполнена на видеопотоке, полученном в условиях действующего горно-обогатительного предприятия. В качестве тестового сценария выбрана операция выгрузки горной массы из железнодорожного вагона во внутренний приемный бункер шахты. В тестовом сценарии был получен видеопоток на камеру телефона с параметрами видеокadra: кодек H.264 AVC, ширина 1920, высота 1080.

Обработка изображения для оценки фрагментации и определения негабаритных фрагментов выполнена с помощью нейронной сети YOLOv11l (OBB). Модель была обучена на наборе данных изображений фрагментации горных пород в открытом горном карьере с добавлением синтетических данных [20]. Далее была произведена тонкая настройка (fine-tuning) модели на целевом сценарии. Для этого было использовано 25 кадров, выделенных случайным образом из видеопотока выгрузки в разрешении 1400 на 880 пикселей. Тонкая настройка была выполнена за 20 эпох с использованием AdamW при этом были заморожены 14 из 23 слоев архитектуры сети. Обучению подвергались только веса последних C3k2-блоков в шее сети и параметры головного слоя, ответственного за регрессию ориентированных обрамляющих рамок.

Результаты применения модели показаны далее. На рис. 7а–г представлена последовательность кадров, зафиксировавших процесс выгрузки горной массы из железнодорожного вагона во внутренний приёмный бункер шахты. Рис. 7а–г иллюстрирует применение ориентированных обрамляющих рамок (OBB) для оценки фрагментации фрагментов горных пород.

Рис. 7. Результаты обработки изображений выгрузки горных пород внутрь приемного бункера:
 а) фрагменты крупных размеров выделены наиболее интенсивным оттенком красного цвета;
 б-г) результаты обработки изображений с помощью ориентированных обрамляющих рамок

Минимально детектируемый размер фрагмента составил 8,71 пикселя, что при известном масштабе сцены (коэффициент калибровки $k = 16,07$ мм/ пиксель) соответствует размеру в 13,97 см. Временные характеристики работы программного комплекса оценены на платформе с процессором 11th Gen Intel® Core™ i5-11400H@2,70 ГГц. Зависимость времени обработки одного кадра от входного разрешения представлена в таблице 3. При разрешении 640x640 пикселей обеспечивается производительность 2,57 FPS, что позволяет выполнение мониторинга технологического процесса в реальном режиме времени. Конвертация модели в формат ONNX позволяет ускорить скорость обработки кадров до 3,21 FPS.

Таблица 3. Зависимость времени обработки от размера входного разрешения

Разрешение	Pytorch		ONNX	
	Время обработки, с	FPS	Время обработки, с	FPS
224	0,084	11,9	0,064	15,62
420	0,186	5,37	0,171	5,84
640	0,389	2,57	0,311	3,21
1280	1,999	0,50	1,89	0,53

Выводы. В данной работе был разработан проблемно-ориентированный программный комплекс, предназначенный для оценки фрагментации горных пород в режиме реального времени. Программный комплекс основан на нейросетевом детекторе YOLOv11l OBB с ориентированными ограничивающими рамками. Разработанный подход обеспечивает высокую робастность к изменчивым условиям промышленной среды за счёт интеграции синтетически сгенерированных данных, полученных с использованием диффузионной модели Stable Diffusion XL Turbo. Экспериментальная апробация разработанного программного комплекса на видеопотоке выгрузки горной массы в приёмный бункер показала его работоспособность в реальных промышленных условиях: при разрешении входного изображения 640×640 пикселей достигнута производительность до 3,21 FPS на CPU в формате ONNX, что подтверждает возможность применения решения в системах оперативного мониторинга. Представленный подход демонстрирует высокий потенциал для интеграции в рамках концепции Mine-to-Mill, обеспечивая сквозную передачу данных о фрагментации от карьера до обогатительного предприятия и позволяя динамически оптимизировать параметры буровзрывных работ, дробления и измельчения.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Репин, Н. Я. Процессы открытых горных работ / Н. Я. Репин, Л. Н. Репин. – Москва: Издательство “Горная книга,” 2015. – 518 с.
2. Абрамов, А. А. Переработка, обогащение и комплексное использование твердых полезных ископаемых. Т. 1 / А. А. Абрамов. – Москва: Издательство Московского государственного горного университета, 2004. – 470 с.
3. Peter Cameron. Optimize Fragmentation with ShovelCam [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.calameo.com/read/0019157965fcb9a0dc881> (дата обращения 10.12.2025).
4. Брухавецкая, А. О. Анализ современных разработок в области оценки качества дробления взорванной горной массы / А. О. Брухавецкая. – 2023. – № 5. – С. 18-31.
5. Исследование влияния параметров взорванной горной массы на производительность экскаваторноавтомобильного комплекса / М. А. Маринин, Р. А. Рахманов, В. В. Должиков, В. И. Сушкова // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2023. – № 9-1. – С. 35-48.
6. Маринин, М. А. Производство взрывных работ на заданный гранулометрический состав руды в рамках концепции “mine-to-mill”: современное состояние и перспективы / М. А. Маринин, М. В. Евграфов, В. В. Должиков // Известия Томского политехнического университета. – 2021. – Т. 332. – С. 65-74.

7. McKee, D. Understanding mine to mill / D. McKee. – Cooperative Research Centre for Optimising Resource Extraction, 2013. – 96 p.
8. Beyglou, A. Target fragmentation for efficient loading and crushing -The Aitik case: Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy / A. Beyglou, D. Johansson, H. Schunnesson. – 2017. – № 117(11). – P. 1053-1062.
9. Наиболее востребованные классы систем в цифровизации горнодобывающих предприятий [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.vnedra.ru/obzor-rynka/naibolee-vostrebovannye-klassy-sistem-v-cifrovizaczi-gornodobyvayushhih-predpriyatij-21928/> (дата обращения 10.12.2025).
10. Интеллектуальные системы Motion Metrics на верной службе горнодобывающей отрасли [Электронный ресурс]. – URL: https://nedradv.ru/nedradv/ru/page_news?obj=32157dc993ed0cd15aa8f9b98daf60d2 (дата обращения 10.12.2025).
11. Обзор применения глубоких нейронных сетей и параллельных архитектур в задачах фрагментации горных пород / М. В. Ронкин, Е. Н. Акимова, В. Е. Мисилов, К. И. Решетников // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Вычислительная математика и информатика. – 2023. – Т. 12. – № 4. – С. 5-54.
12. Решетников, К. И. Исследование подхода «обнаружение объектов» в задаче фрагментации горных пород на открытых карьерах / К. И. Решетников, М. В. Ронкин, С. В. Поршнева // Компьютерная оптика. – 2024. – Т. 48. – № 2. – С. 272-281.
13. Characterizing segregation in blast rock piles: A deep-learning approach leveraging aerial image analysis / C.-G. Liu, S.-H. Liu, C.-M. Shen [et al.] // Powder Technology. – 2025. – Vol. 464. – P. 121244.
14. Ore image segmentation method using U-Net and Res_Unet convolutional networks / X. Liu, Y. Zhang, H. Jing [et al.] // RSC Advances. – 2020. – Vol. 10. – № 16. – P. 9396-9406.
15. Measuring blast fragmentation at Nui Phao open-pit mine, Vietnam using the Mask R-CNN deep learning model / T. Vu, T. Bao, Q. V. Hoang [et al.] // Mining Technology. – 2021. – Vol. 130. – № 4. – P. 232-243.
16. SAM 2: Segment Anything in Images and Videos / N. Ravi, V. Gabeur, Y.-T. Hu [et al.] // arXiv preprint. – 2024. – arXiv 2408.00714.
17. Zhao, J. Identification of Rock Fragments after Blasting by Using Deep Learning-Based Segment Anything Model / J. Zhao, D. Li, Y. Yu // Minerals. – 2024. – Vol. 14. – № 7. – P. 654.
18. A Survey on Concept Drift Adaptation / J. Gama, I. Zliobaite, A. Bifet [et al.] // ACM Computing Surveys (CSUR). – 2014. – Vol. 46. – № 7. – P. 1-37.
19. SDXL: Improving Latent Diffusion Models for High-Resolution Image Synthesis / D. Podell, Z. English, K. Lacey [et al.] // arXiv preprint. – 2023. – arXiv 2307.01952.
20. Efimov, A. Create a Synthetic Benchmark for Rock Fragmentation Tasks / A. Efimov, K. Reshetnikov, M. Ronkin // 2025 IEEE Ural-Siberian Conference on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information Technology (USBREIT). – 2025. – P. 81-84.

REFERENCES LIST

1. Repin, N. Ia. Protsessy otkrytykh gornykh rabot / N. Ia. Repin, L. N. Repin. – Moskva: Izdatelstvo “Gornaia kniga,” 2015. – 518 s.
2. Abramov, A. A. Pererabotka, obogashchenie i kompleksnoe ispolzovanie tverdykh poleznykh iskopaemykh. T. 1 / A. A. Abramov. – Moskva: Izdatelstvo Moskovskogo gosudarstvennogo gornogo universiteta, 2004. – 470 s.
3. Peter Cameron. Optimize Fragmentation with ShovelCam [Elektronnyi resurs]. – URL: <https://www.calameo.com/read/0019157965fcb9a0dc881> (data obrashcheniia 10.12.2025).
4. Brukhavetskaia, A. O. Analiz sovremennykh razrabotok v oblasti otsenki kachestva drobleniia vzorvannoi gornoj massy / A. O. Brukhavetskaia. – 2023. – № 5. – S. 18-31.
5. Issledovanie vliianiia parametrov vzorvannoi gornoj massy na proizvoditelnost ekskavatornoavtomobilnogo kompleksa / M. A. Marinin, R. A. Rakhmanov, V. V. Dolzhikov, V. I. Sushkova // Gornyi informatsionno-analiticheskii biulleten. – 2023. – № 9-1. – S. 35-48.
6. Marinin, M. A. Proizvodstvo vzryvnykh rabot na zadannyi granulometricheskii sostav rudy v ramkakh kontseptsii “mine-to-mill”: sovremennoe sostoianie i perspektivy / M. A. Marinin, M. V. Evgrafov, V. V. Dolzhikov // Izvestiia Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. – 2021. – Т. 332. – S. 65-74.
7. McKee, D. Understanding mine to mill / D. McKee. – Cooperative Research Centre for Optimising Resource Extraction, 2013. – 96 p.

8. Beyglou, A. Target fragmentation for efficient loading and crushing -The Aitik case: Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy / A. Beyglou, D. Johansson, H. Schunnesson. – 2017. – № 117(11). – P. 1053-1062.
9. Naibolee vostrebovannye klassy sistem v tsifrovizatsii gornodobyvaiushchikh predpriatii [Elektronnyi resurs]. – URL: <https://www.vnedra.ru/obzor-rynka/naibolee-vostrebovannye-klassy-sistem-v-cifrovizatsii-gornodobyvaiushchih-predpriatii-21928/> (data obrashcheniia 10.12.2025).
10. Intellectualnye sistemy Motion Metrics na vernoii sluzhbe gornodobyvaiushchei otrasli [Elektronnyi resurs]. – URL: https://nedradv.ru/nedradv/ru/page_news?obj=32157dc993ed0cd15aa8f9b98daf60d2 (data obrashcheniia 10.12.2025).
11. Obzor primeneniia glubokikh neironnykh setei i parallelnykh arkhitektur v zadachakh fragmentatsii gornykh porod / M. V. Ronkin, E. N. Akimova, V. E. Misilov, K. I. Reshetnikov // Vestnik Iuzhno-Uralskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Vychislitelnaia matematika i informatika. – 2023. – T. 12. – № 4. – S. 5-54.
12. Reshetnikov, K. I. Issledovanie podkhoda «obnaruzhenie obiektov» v zadache fragmentatsii gornykh porod na otkrytykh karerakh / K. I. Reshetnikov, M. V. Ronkin, S. V. Porshnev // Kompiuternaia optika. – 2024. – T. 48. – № 2. – S. 272-281.
13. Characterizing segregation in blast rock piles: A deep-learning approach leveraging aerial image analysis / C.-G. Liu, S.-H. Liu, C.-M. Shen [et al.] // Powder Technology. – 2025. – Vol. 464. – P. 121244.
14. Ore image segmentation method using U-Net and Res_Unet convolutional networks / X. Liu, Y. Zhang, H. Jing [et al.] // RSC Advances. – 2020. – Vol. 10. – № 16. – P. 9396-9406.
15. Measuring blast fragmentation at Nui Phao open-pit mine, Vietnam using the Mask R-CNN deep learning model / T. Vu, T. Bao, Q. V. Hoang [et al.] // Mining Technology. – 2021. – Vol. 130. – № 4. – P. 232-243.
16. SAM 2: Segment Anything in Images and Videos / N. Ravi, V. Gabeur, Y.-T. Hu [et al.] // arXiv preprint. – 2024. – arXiv 2408.00714.
17. Zhao, J. Identification of Rock Fragments after Blasting by Using Deep Learning-Based Segment Anything Model / J. Zhao, D. Li, Y. Yu // Minerals. – 2024. – Vol. 14. – № 7. – P. 654.
18. A Survey on Concept Drift Adaptation / J. Gama, I. Zliobaite, A. Bifet [et al.] // ACM Computing Surveys (CSUR). – 2014. – Vol. 46. – № 7. – P. 1-37.
19. SDXL: Improving Latent Diffusion Models for High-Resolution Image Synthesis / D. Podell, Z. English, K. Lacey [et al.] // arXiv preprint. – 2023. – arXiv 2307.01952.
20. Efimov, A. Create a Synthetic Benchmark for Rock Fragmentation Tasks / A. Efimov, K. Reshetnikov, M. Ronkin // 2025 IEEE Ural-Siberian Conference on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information Technology (USBREIT). – 2025. – P. 81-84.

Поступила в редакцию 12.12.2025 г., рекомендована к изданию 16.02.2026 г.

**THE DEVELOPMENT OF A PROBLEM-ORIENTED SYSTEM FOR ASSESSING ROCK
FRAGMENTATION IN REAL TIME**

Reshetnikov K.I., Ronkin M.V.

This paper presents the development of a software complex for the real-time assessment of rock fragmentation, based on the YOLOv11 object detection and oriented bounding box (OBB) neural model. To improve the robustness of the system and overcome the challenge of limited training data, we have used a synthetic image generation process based on Stable Diffusion XL Turbo, followed by automated labeling using Mask R-CNN and manual filtering. The paper describes the development of an algorithm for rock fragmentation assessment, which is based on the YOLO-OBB model. The algorithm was tested on a video feed of a rock mass being loaded into a receiving bin, and achieved a maximum performance of 3.21 frames per second (FPS) on a CPU (in ONNX format). This confirms the feasibility of the proposed solution for real-world mining applications.

Keywords: rock fragmentation, synthetic data, Stable Diffusion, automated control, computer vision in mining.

Решетников Кирилл Игоревич

ассистент учебно-научного центра
«Искусственный интеллект» ФГАОУ ВО
«Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
Российская Федерация, г. Екатеринбург.
E-mail: ki.reshetnikov@urfu.ru

Reshetnikov Kirill Igorevich

Assistant at Research and Education Center
«Artificial Intelligence» of Ural Federal University
named after the First President of Russia B.N.
Yeltsin,
Russian Federation, Ekaterinburg.
ORCID: 0009-0006-1526-0368

Ронкин Михаил Владимирович

кандидат технических наук, доцент, доцент
учебно-научного центра «Искусственный
интеллект» ФГАОУ ВО «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина»,
Российская Федерация, г. Екатеринбург.
E-mail: m.v.ronkin@urfu.ru

Ronkin Mikhail Vladimirovich

Candidate of Technical Sciences, Associate
Professor, Associate Professor at Research and
Education Center «Artificial Intelligence» of Ural
Federal University named after the First President of
Russia B.N. Yeltsin,
Russian Federation, Ekaterinburg.
ORCID: 0000-0001-5522-988X